

Integrando controle biológico conservativo à realidade do produtor

Marcelo Mendes Haro

Epagri - Estação Experimental de Itajaí (EEI)

*Autor correspondente: marceloharo@epagri.sc.gov.br

O controle biológico conservativo tem se consolidado como uma ferramenta essencial para o manejo sustentável de pragas agrícolas, favorecendo a conservação e o incremento de inimigos naturais no agroecossistema. Em pomares de banana e pitaya, práticas como o uso de plantas de cobertura, a implantação de quebra-ventos e a manutenção da cobertura do solo têm se mostrado estratégias promissoras para o aumento da biodiversidade e para a regulação natural de populações de insetos-praga. A integração dessas práticas com a realidade produtiva exige a participação ativa da extensão rural, que atua como elo entre a pesquisa e os agricultores, promovendo a adoção das técnicas em escala comercial. A abordagem destaca a importância da diversificação do ambiente agrícola como meio de reduzir a dependência de insumos químicos, fortalecer o equilíbrio ecológico e contribuir para a sustentabilidade da fruticultura..

Palavras-chave: Agricultura sustentável, Manejo integrado de pragas, Controle biológico.

Agradecimentos e financiamento

À Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC - 2021TR001441) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq (429226/2018-7) pela concessão do projeto que financiou esta pesquisa

SICONBIOL

18º Simpósio de Controle Biológico

14 a 18 | Setembro | 2025

Expo Gramado | Gramado-RS

CERTIFICADO

Certificamos que o trabalho intitulado

Integrando controle biológico conservativo à realidade do produtor

de autoria de **Marcelo Mendes de Haro**, foi apresentado no formato de **Pôster** durante o **18º Simpósio de Controle Biológico**, evento realizado de **14 a 18 de setembro de 2025**, no centro de evento Expogramado, em Gramado - RS

Dori Edson Nava

Presidente do 18º Simpósio de
Controle Biológico

Promoção

Realização

Patrocínio Master

Patrocínio Diamante

Apoio Financeiro

